

QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA: VARIAÇÃO E MUDANÇA NA CONCORDÂNCIA DE GÊNERO E NÚMERO

Margarida Maria Taddoni Petter (USP)

Dafne Zanoni (IC-USP)

0. Introdução

Terras de preto, comunidades negras, comunidades quilombolas, quilombos... São várias as denominações que se vêm alternando e substituindo para identificar um grupo social que se caracteriza por ser constituído, majoritariamente, por negros e por habitar mais de mil áreas da zona rural do país, na maior parte dos casos, sem titulação das terras – apenas 71 delas têm seus direitos territoriais reconhecidos pelo governo. No Alto Vale do Ribeira, sul do Estado de São Paulo, região de relevo bem acidentado, onde predominam vales e montanhas, com hidrografia significativa e onde se observam os mais baixos índices de desenvolvimento, encontram-se mais de trinta comunidades quilombolas, distribuídas entre os sete municípios que a compõem: Ibirapuã Paulista, Barra do Chapéu, Ribeira, Iporanga, Barra do Turvo, Apiaí e Itaoca. Cangume – a comunidade selecionada para estudo – localiza-se em Itaoca, município reconhecido em 1991, a 350km da capital paulista, fazendo divisa com os municípios de Apiaí, Iporanga, Ribeira e Adrianópolis, no sul do Estado do Paraná.

Cangume é um bairro rural de Itaoca, com 146 habitantes, distribuídos em 36 famílias, na maioria negros e mulatos. Apesar de o bairro ser de difícil acesso, seus habitantes não vivem em total isolamento, pois mantêm contato com os bairros vizinhos e com o próprio município de Itaoca, com os quais realizam transações comerciais. Não há documentos sobre a origem e nem a data de surgimento do bairro; a fonte mais valiosa de informação é a recuperação da memória oral de seus moradores. Nossas visitas a essa comunidade iniciaram-se em 1997. Desde então foram feitas 28 entrevistas, com a duração média de trinta minutos cada. O primeiro trabalho descritivo sobre o material coletado foi publicado em Petter (2001), onde está documentada a presença de alguns traços fonéticos

observados na comunidade, dentre eles um fato até então desconhecido no Vale: a presença das africadas palatais [tʃ], [dʒ], como em *catforo*, *dʒente*, expressões encontradas na fala dos mais idosos. Careno (1997) havia apenas encontrado a presença da africada sonora [dʒ], nas comunidades por ela estudadas.

Este trabalho visa a analisar a variação da concordância de gênero – fato pouco comum no português brasileiro (PB), mesmo em dialetos rurais. Nos estudos conduzidos por Alan Baxter (1992) com a comunidade negra de Helvécia, no sul da Bahia, e também nos estudos realizados na comunidade do Cafundó, em São Paulo (Petter, 1995), a discussão apontava para a questão de uma transmissão e aquisição irregulares de L2 por parte dos escravos africanos e lembrava que essa variação é um dos fatores que caracterizam as línguas crioulas de base ibérica (Lucchesi, 2000). Neste trabalho procuramos trazer elementos para a comparação dos dados sobre a variação de gênero, acrescentando uma variável à análise – a variação de número – procurando argumentos para a hipótese de que a não concordância de número favorece a não marcação do gênero.

1. O Corpus

O corpus recolhido sobre o Cangume contém 28 entrevistas com 38 sujeitos, distribuídos nas seguintes faixas etárias:

Faixa 1 – (20-30 anos)	3 homens e 2 mulheres
Faixa 2 – (31 – 40 anos)	3 homens e 3 mulheres
Faixa 3 – (41 – 60 anos)	3 homens e 4 mulheres
Faixa 4 – (mais de 61 anos)	6 homens e 4 mulheres

Para este trabalho selecionamos uma amostra de seis entrevistas, dois homens e duas mulheres, das faixas 2, 3 e 4. Será analisada a regra variável da concordância ou não de gênero dentro do sintagma nominal (SN). Serão esboçadas explicações para o fato, analisando os fatores lingüísticos e sociais que teriam influenciado na realização e não

realização dessa concordância. Após a seleção dos SN, os dados foram codificados pelo programa computacional VARBRUL (Pintzuk, 1988).

2. A variação na concordância de gênero

Foram obtidas 812 ocorrências de sintagmas nominais (SN), apresentando 43 casos de não concordância, os demais 769 SN apresentaram a concordância de gênero esperada. O quadro abaixo indica os números absolutos e as porcentagens das ocorrências.

Quadro 1

	Total de ocorrências	Frequência
Concordância de gênero	769	95%
Não-Concordância de gênero	43	5%
Total geral	812	

Os resultados mostram a presença de 5% de não-concordância de gênero na fala dessa comunidade; o que nos leva a admitir que a pequena porcentagem de variação indica que a linguagem do Cangume se aproxima da norma padrão do PB.

Para a análise que se segue as variáveis foram definidas com base nos estudos sobre a linguagem do Cafundó (Petter, 1995). Analisamos as variáveis estruturais – configuração estrutural do SN, estatuto sintático do SN, tipo de núcleo do SN e variação da concordância de número – e as variáveis sociais: faixa etária e sexo/gênero.

2.1. Variáveis estruturais

2.1.1. Configuração estrutural do SN

Foram registradas 29 configurações diferentes do SN, algumas das quais foram excluídas pelo programa VARBRUL por não apresentarem variação na concordância de gênero. As estruturas: adjetivo + nome e pronome possessivo + nome foram excluídas

porque nesses casos a regra de concordância foi aplicada de maneira categórica. Trabalhamos, então, com as seguintes categorias, explicitadas abaixo:

a) Artigo + Nome (ArN)

- (1) *o cigarro*
- (2) *um barraquinha*

b) Demonstrativo + Nome (DN)

- (3) *nesse sítio*
- (4) *essa negócio*

c) Totalizador + Nome (TN)

- (5) *todo mundo*
- (6) *todos religião*

d) Indefinido + Nome (IN)

- (7) *poca casa*
- (8) *muitus pessoa*

e) Nome + Adjetivo (NA)

- (9) *djenti falecida*
- (10) *coisa baratu*

Quadro 2: resultados da análise quantitativa da configuração estrutural do SN.

Estrutura	Ocorrências	Total	Frequência	Peso relativo

ArN	13/471	484	97%	0,486
NA	3/16	19	84%	0,871
DN	6/72	78	92%	0,665
IN	3/34	37	92%	0,719
TN	17/12	29	41%	0,991

O número à direita da barra indica a quantidade de casos de concordância de gênero; o número à esquerda indica os casos de não concordância de gênero.

Observa-se que a posição do adjetivo dentro do SN influencia na concordância de gênero: quando anteposto ao nome o adjetivo concorda em 100% dos casos estudados; em posposição ao nome concorda em 84% dos casos e apresenta um peso relativo elevado (0,871), indicando que a seqüência NOME +ADJETIVO influencia a não concordância de gênero. Nessa seqüência foram observados 16% de não concordância de gênero, num total de 3 itens.

Os artigos, demonstrativos e indefinidos antepostos ao nome tendem a ser favoráveis à concordância de gênero, muito embora os pesos relativos – que ficaram bem próximos do ponto neutro (0,5) – indiquem que esses fatores estão pouco relacionados à não concordância de gênero.

Os totalizadores foram a categoria com maior porcentagem de não concordância – 59% – superior, inclusive, à concordância, e com maior peso relativo – 0,991, indicando que essa seqüência favorece a não concordância de gênero. Foram considerados como totalizadores *tudo, todo, nenhum*; os demais quantificadores integram a categoria dos indefinidos. No dialeto do Cangume, a forma *tudo* varia em gênero, temos assim *tudo/tuda: tudu sussegado, tuda vida, tuda semana*. A forma *tudu* aparece muitas vezes anteposta a palavras masculinas e a forma *tuda* diante de palavras femininas, numa possível tentativa de concordância de gênero, podendo acompanhar tanto palavras no singular quanto no plural, como em *tudu os morador*.

2.1.2. Estatuto sintático co SN

Foram analisadas as seguintes funções sintáticas do SN:

a) Sujeito (S)

- (11) *Minha mãe faleceu também.*
- (12) *Ah, quase todos religião fala, né?*

b) Objeto Direto (OD)

- (13) *Aí e é eles dero o título.*
- (14) *E bão pa matá aquelis grosserada.*

c) Objeto Indireto (OI)

- (15) *Vocês quase num gostam dessi tipu di festa, né*
- (16) *Eu falo cum muitos pessoa.*

d) Foco (F)

- (17) *Essa aqui eui é minha irmã qui morreu.*
- (18) *É pouco genti qui toca aqui.*

e) Adjunto Adverbial (Aav)

- (19) *Trabalhei doze anu no parque de diversões.*
- (20) *Otro hora tava nu hospital.*

f) Adjunto Adnominal (Aan)

- (21) *Tem genti di tudu tipo naquele hospital.*
- (22) *Muita gente cunhecidu*

g) Predicativo (P)

- (23) *Eu só dus mais novu.*
- (24) *Aqui é tudu espírita.*

Quadro 3: Análise quantitativa da variável Estatuto Sintático do SN

Valor	Ocorrências	Total	Freqüência	Peso Relativo
S	7/220	227	97%	0,257
OD	9/188	197	95%	0,587
OI	5/49	54	91%	0,813
F	1/3	4	75%	0,934
Aav	15/154	169	91%	0,722
Aan	2/95	97	98%	0,339
P	4/59	63	94%	0,434

Não se incluiu a função de vocativo, porque houve apenas uma ocorrência, com concordância de gênero: *Nossa Senhora!* Considerou-se como foco o constituinte destacado por meio de construções clivadas, com a expressão “é...que”. Pode-se questionar a representatividade de *foco* como categoria sintática favorecedora da não concordância de gênero, pois dos três casos, o único de não concordância apresentava no núcleo do SN o termo *genti* (cf. exemplo acima), item lexical que favorece a interpretação de genericidade, levando a concordar com o masculino. O peso relativo do fator objeto indireto foi 0, 813, demonstrando que essa função é favorável à não concordância. Por outro lado, as funções de objeto indireto e adjunto adverbial apresentaram as mesmas porcentagens (9%) de não concordância de gênero, com pesos relativos diferentes.

Na quarta rodada do programa tivemos as seguintes reformulações: o foco foi retirado, por apresentar a maior porcentagem; o predicativo foi acrescentado ao objeto direto e o adjunto adnominal foi acrescentado ao sujeito, pois apresentaram resultados muito semelhantes na rodada anterior. Restaram, então, as categorias de **OD, S, AAV, OI**. Após nova avaliação os resultados indicaram que as categorias mais favoráveis à concordância foram o sujeito e o predicativo. O predicativo concordou em 91% dos casos, com um peso relativo um pouco superior, 0,740, favorecendo a não concordância de gênero.

2.1.3. Tipo de Núcleo do SN

Foram analisadas as variáveis:

a) Nomes que não admitem concordância de gênero [-flex]

(25) *o resto*

(26) *pouco genti*

b) Nomes que admitem flexão de gênero [+flex]

(27) *um barraquinha*

(28) *na cachorrinha*

Quadro 4: Análise do tipo de núcleo do SN

Valor	Ocorrências	Total	Frequência	Peso Relativo
[-flex]	39/590	629	94%	0,532
[+flex]	4/179	183	98%	0,391

Os nomes que permitem flexão de gênero tendem a favorecer a concordância, apresentando apenas 2% de não concordância e peso relativo (0,391) baixo, que confirma a tendência de concordar em gênero nos nomes que admitem flexão. No entanto, os nomes que não admitem flexão têm uma porcentagem de não concordância um pouco maior (6%) e peso relativo muito próximo do ponto neutro (0,532), revelando que este item está pouco correlacionado ao uso da variante.

2.1.4. A variação na concordância de número

Para a análise desse item tomamos duas variáveis:

a) Concordância de número no SN

(29) *A primeira escola*

b) Não concordância de número no SN

(30) *Duas noiti*

Quadro 5 : Análise da variação de número

Valor	Ocorrências	Frequência
Concordância	735/812	90%
Não concordância	77/812	10%

A seguir, correlacionamos a variação de gênero à de número:

Quadro 6: Análise da variação da concordância de número correlacionada à não concordância de gênero

Valor	Ocorrências	Total	Frequência	Peso Relativo
Concordância	37/698	735	95%	0,458
Nãoconcordância	6/71	77	92%	0,835

Os dados à direita da barra indicam os casos de concordância ou não concordância de número, os dados à esquerda revelam os casos de não concordância de gênero.

No total dos núcleos dos sintagmas nominais tivemos 735 casos de concordância de número e 77 casos de não concordância de número; dentre os casos de concordância de número tivemos 37 casos de não concordância de gênero e, dentre os casos de não concordância de número, ocorreram 6 casos de não concordância de gênero. Podemos notar que a não concordância de número favorece a não concordância de gênero. Para esse item tivemos 8% de não concordância e um peso relativo alto – 0,835 – próximo de 1,0, confirmando que esse item está altamente correlacionado com a não concordância de

gênero. Por outro lado, a concordância de número parece influenciar na concordância de gênero, mantendo 5% de não concordância e peso relativo bem próximo do ponto neutro.

Como já vimos, a configuração estrutural do SN- Numeral + Nome foi totalmetne favorável à concordância de gênero, mas não à concordância de número. Na maioria das seqüências Numeral + Nome temos a não concordância de número, como em : *duas filha, duas boca, patru anu.*

Nas seqüências de SN contendo três itens lexicais envolvendo numerais (do tipo : Numeral + Nome+ Adjetivo ou Artigo+ Numeral + Nome) a concordância de número também varia, como em: *duas filha casada; o primeiros morador.*

Os seis casos de não concordância de número e gênero são os seguintes:

- (i) *Muitus pessoa*
- (ii) *Tudu as pessoa*
- (iii) *Otrus religião*
- (iv) *Primos-irmã*
- (v) *Os cadera meu*
- (vi) *Nos primeiras pessoa*

A análise desses dados, apesar de sua exigüidade, permite afirmar que a posição linear do constituinte e a classe gramatical interferem no favorecimento da não concordância de gênero e número: as primeiras posições à esquerda, antes do núcleo, tendem a ser mais marcadas; os adjetivos antepostos ao nome tendem a concordar. Sobre a concordância de gênero observou-se que em anteposição os adjetivos concordam em 100% dos casos; quando pospostos, a concordância chega a 84 %. É importante notar que Scherre fez constatação semelhante sobre a concordância nominal de número (1998). Talvez o fato de a não concordância de número favorecer a não concordância de gênero possa ser interpretado como uma espécie de *paralelismo formal* em que a não marcação de uma categoria (número) levaria à não marcação de outra categoria , gênero, no caso.

Outro fator importante que merece ser analisado em maior profundidade é o traço semântico do nominal: *humano, não humano, animado, inanimado, genérico ou específico.* Observamos grande hesitação na atribuição de gênero a *pessoa, gente,* levando

alguns falantes a optarem pelo masculino, interpretado como o não marcado, o genérico. A hesitação e a tendência à hiper-correção explicam a ocorrência *primos-irmã*, em que o falante quer significar que ele e sua esposa são primos-irmãos.

2.2. Variáveis Sociais

2.2.1. Faixa etária

Foram analisadas as seguintes faixas etárias:

- a) **faixa 2- de 31 a 40 anos**
- b) **faixa 3- de 41 a 60 anos**
- c) **faixa 4- mais de 61 anos**

O quadro 7 apresenta o comportamento desse fator com relação à não-concordância de gênero:

Quadro 7

Valor	Ocorrências	Total	Frequência	Peso Relativo
Faixa 2	17/292	309	94%	0,559
Faixa 3	5/188	193	94%	0,322
Faixa 4	21/289	310	93%	0,557

Em razão do valor baixo do peso relativo da faixa 3 e considerando que a frequência das faixas 2 e 3 é a mesma, optamos por excluir essa faixa e contrapor as faixas 2 e 4, cujos pesos relativos foram bastante semelhantes. Para essa nova rodada obtivemos, para a faixa 2, o peso relativo 0,468 e 0,532 para a faixa 4. Pudemos, assim, concluir que a faixa 4, dos mais idosos, está mais relacionada com a não concordância de gênero. Comprovou-se o que esperávamos, que a variação de gênero ocorreria em maior frequência entre os mais idosos. No entanto, a baixa frequência e o valor baixo dos pesos relativos indicam que o dialeto do Cangume está caminhando ao encontro da norma padrão do PB.

Um fato que explica o maior índice de não concordância entre os mais idosos é a escolaridade: dentre esses apenas um indivíduo freqüentou a escola; os demais habitantes da comunidade freqüentaram a escola do bairro, confirmando a influência da escola no processo de aproximação da norma padrão do PB. Como a faixa etária estava associada à escolaridade ou não escolaridade de forma constante, isto é, os idosos eram todos não escolarizados e os mais jovens tinham todos passado pela escola, julgamos desnecessário investigar isoladamente o fator ‘escolaridade’, pois já estava contemplado no fator ‘faixa etária’.

2.2.2 Sexo/Gênero

Quadro 8: Análise da variação de gênero em relação ao sexo/gênero

Valor	Ocorrências	Total	Freqüência	Peso Relativo
Feminino	29/392	421	93%	0,605
Masculino	14/377	391	96%	0,387

Os dados confirmam que as mulheres tendem a realizar a concordância menos do que os homens (93%- peso relativo 0,605). O fato de os homens estarem mais sujeitos a situações formais de comunicação, principalmente fora da comunidade, pode explicar os maiores índices de concordância. Em ambiente urbano, homens e mulheres tendem a compartilhar os mesmos ambientes, mas em regiões rurais persiste ainda um certo isolamento das mulheres, o que torna sua expressão mais conservadora.

3. Considerações finais

A correlação das variáveis sociais e estruturais revela que o dialeto do Cangume está em estágio avançado no processo de aquisição da regra de concordância de gênero. A esse respeito, a análise do efeito da varável social **faixa etária** sobre a variável dependente concordância/não concordância de gênero foi bastante significativo. Os resultados indicam a mudança, pelo o processo de aquisição do sistema de flexão de gênero da língua padrão.

A estratificação em faixas etárias é a primeira variável que permite distinguir uma variação estável de uma variação que representa uma mudança em curso. Quando a variação é estável, as formas de maior prestígio ocorrem com maior frequência nas faixas etárias intermediárias, como observado no Cangume.

A variável **sexo** também está relacionada com a influência da pressão externa da norma. Os homens, devido ao papel tradicional na comunidade, tendem a ter maior contato com o meio externo. Os resultados encontrados confirmam a expectativa: os homens apresentam maior frequência de aplicação da regra de concordância de gênero

Outras variáveis sociais, como escolaridade, residência fora da comunidade, por exemplo, são importantes para determinar o processo de mudança em progresso. No entanto, na comunidade do Cangume, em vista da homogeneidade verificada, julgamos desnecessário quantificar esses dados, pois fatalmente ratificariam os resultados obtidos pela diferenciação etária. O contato dos jovens com a norma, via escola e contato com a cidade, intensifica a utilização da variável de prestígio no português brasileiro padrão, no caso, a aplicação da regra de concordância de gênero.

O caráter residual da variação de concordância de gênero (5%) está diretamente implicado com as variáveis estruturais. Como dispomos apenas de dados sincrônicos torna-se impossível definir os estágios pelos quais o dialeto passou até chegar a um sistema em que a regra de concordância da língua padrão predomina. Também é impossível definir os mecanismos lingüísticos que governaram o processo de mudança. Entretanto, chegou-se a algumas conclusões interessantes.

Primeiramente, deve-se mencionar que a variação de gênero é mais complexa do que a variação de número, envolvendo dimensões semânticas e sintáticas. Em função desse fato, não foi possível identificar a existência de um princípio que governe essa marcação. Entretanto, algumas constatações sobre a categoria morfológica dos constituintes do SN revelaram comportamento diferenciado com relação à concordância de gênero. Dentre os modificadores do nome, o adjetivo apresentou-se como a categoria menos sensível à manifestação do gênero, quando posposto ao nome. Na posição pré-nominal, atua como um determinante que favorece a concordância. A esse respeito constatou-se que os determinantes antepostos ao nome revelam maior probabilidade de manifestar concordância

de gênero. O comportamento especial do adjetivo sugere que se analise em maior profundidade sua ocorrência, tanto no sintagma nominal quanto na posição predicativa.

Ainda em relação à configuração estrutural do SN, deve-se notar que as estruturas com o totalizador *tudo*, forma variável, neste dialeto, de *todo*, mostraram-se mais refratárias à manifestação da concordância de gênero.

A característica morfológica do núcleo do SN que facilita a manifestação da concordância de gênero é sua propriedade de flexão. No entanto, a codificação dos dados de nosso corpus não permite estabelecer com clareza esse fato.

Um aspecto importante que introduzimos na análise – e que deve merecer estudo mais aprofundado – foi a tentativa de correlacionar a variação de gênero à de número. Os resultados obtidos indicam que, embora sejam fenômenos diferentes em complexidade, atuam de forma semelhante: (i) as primeiras posições à esquerda, antes do núcleo, tendem a ser mais marcadas, assim, os adjetivos antepostos ao núcleo tendem a concordar; (ii) marcas de não concordância de número levam à não concordância de gênero, como um *paralelismo formal*, em que marcas levam a marcas.

Apesar do caráter residual da variação examinada, os resultados apresentados neste estudo sobre a variável concordância de gênero oferecem evidências empíricas relevantes, pois tanto no dialeto do Cafundó (Petter, 1995), quanto no dialeto de Helvécia (Baxter, Lucchesi e Guimarães, 1995): as porcentagens de variação são as mesmas encontradas no Cangume - 5% de não concordância. A situação desses dialetos, por um lado, reflete a distância que os separa do português brasileiro padrão; por outro, revela paralelos significativos entre esses dialetos afro-brasileiros, crioulos de base portuguesa e o português de Moçambique.

No crioulo da Guiné-Bissau, não há distinção de gênero, mas de sexo, como em *fiju macu/fiju femia*, “filho macho/filho fêmea, filho/filha” apesar de se poder encontrar, em “crioulo altamente aportuguesado”, concordância de gênero, como em *netu/neta*. (Couto, 1994:89).

No português de Moçambique, Gonçalves e Stroud (1998) apontam “desvios de concordância” semelhantes aos observados no PB, no dialeto do Cangume e nos demais dialetos de comunidades quilombolas mencionados. No português, L2 de Moçambique, o

trabalho citado registra as ocorrências: *Há muitas dificuldades; A educação moral está sendo deixado para trás; Na escola nós entrava às sete*. Para os autores, a aquisição das estruturas mais marcadas da língua-alvo e diferentes das da L1 do aprendiz é mais difícil e demora mais tempo. Dessa forma, as relações de marcação podem ajudar a explicar a transferência e a simplificação que ocorrem no desenvolvimento da língua-alvo. Um dado relevante apontado pelos autores indica que os aprendizes recorrem ao uso de estruturas menos marcadas mesmo se estas não são parte de sua L1 e nem sequer estão de acordo com as normas da L2.

Parece ser possível estender essas observações para explicar os fenômenos de concordância encontrados no Cangume e nas demais comunidades quilombolas já investigadas. Como é difícil argumentar em favor da influência de um substrato africano e de uma possível criouliização/descruiolização, tendo-se em vista os dados disponíveis, julgamos que teria havido nessas situações de aquisição/transmissão de língua a atuação das estruturas não marcadas: por serem predominantes nas línguas do mundo as estruturas menos marcadas tendem a ampliar sua frequência. Nas comunidades quilombolas, onde a pressão da norma culta inexistia pela rara presença da escola, a tendência seria a de manter as estruturas menos marcadas, no caso a da concordância com o gênero masculino. Hoje, como a escola está-se expandindo, atingindo a quase totalidade dos habitantes das regiões investigadas, as estruturas mais marcadas estão sendo reforçadas e a aplicação da regra de concordância de gênero também está-se implementando de forma ampla.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMARAL, A. 1976. *O dialeto caipira*. São Paulo. Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia.
- BAXTER, Alan . 1992. A contribuição das comunidades Afro-Brasileiras Isoladas para o Debate sobre a Criouliização Prévía: um exemplo do Estado da Bahia. *Actas do colóquio*

- sobre "Crioulos de Base Lexical Portuguesa", e. by Ernesto d'Andrade e Alain Kihm, 7-35. Lisboa: Colibri.
- BAXTER, Alan, LUCCHESI, Dante, & GUIMARÃES, Maximiliano. 1995. Gender Agreement as a decreolizing feature of the Afro-Brazilian rural dialect of Helvécia. Mimeografado
- CARENO, M.F. (1997) *Vale do Ribeira: a voz e a vez das comunidades negras*. São Paulo : Arte & Ciência / UNIP.
- COUTO, Hildo Honório. 1994. *O crioulo português da Guiné-Bissau*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
- GONÇALVES, Perpétua & STROUD, Christopher (orgs.) (1998) *Panorama do Português Oral de Maputo. Volume II- A Construção de um Banco de "Erros"*. Maputo, Estocolmo: Elanders Gotab.
- LUCCHESI, Dante (2000) *A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil*. Rio de Janeiro: UFRJ, Tese de doutoramento, ms.
- PETTER, Margarida M. T.(1995) Relatório científico apresentado à FAPESP *Projeto Vestígios de Dialectos Crioulos de Base Lexical Portuguesa em Comunidades Afro-Brasileiras isoladas*. Mimeografado.
- PETTER, Margarida Maria T. (2001) A fala da comunidade do Cangume: alguns traços fonéticos específicos. In: XV CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN, 2001, Fortaleza. II Congresso Internacional da ABRALIN.
- PINTZUK, S. (1988) *VARRUL programs*. Tradução de Ivone Isidoro Pinto, revisão de Maria Thereza Gomes Fioreti e Maria Marta Pereira Scherre (cord.). Original inglês. Inédito.
- SCHERRE, Maria Marta P. (1998) A concordância de número no português do Brasil: influência das variáveis posição, classe gramatical e marcas precedentes. In: GROSSE, S. & ZIMMERMANN, K. (org.) *Substandard e mudança lingüística no português do Brasil*/Frankfurt am Main: TFM.